

УДК 330.131: 332.1

JEL classification: G18, H11, J88

**ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**EFFECTIVE MECHANISMS OF PROVIDING INNOVATIVE PROCESSES
IN THE AGRICULTURAL PRODUCTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

©Насимов Б. В.,

г. Ташкент, Узбекистан, bakhtior2525@bk.ru

©Nasimov B.,

Tashkent, Uzbekistan, bakhtior2525@bk.ru

Аннотация. В данной статье особое внимание уделено вопросам развития эффективных инструментов инновационных процессов в агропромышленном комплексе Узбекистана.

Основой инновационного процесса является - освоение в хозяйственной практике новых технологий, основанных на достижениях науки и техники в смежных отраслях – поставщиках.

Все большее количество сельскохозяйственных предприятий Узбекистана находят возможности для внедрения в первую очередь новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Для проведения активной инновационной политики требуется также совершенствовать систему государственного инвестирования, кредитной и налоговой политики, внебюджетного финансирования.

Отдельные элементы государственно-правового обеспечения развития инновационных процессов могут быть использованы при разработке отечественного механизма стимулирования повышения восприимчивости сельских товаропроизводителей к освоению инновационных достижений и на их основе создать условия эффективного ведения агропромышленного производства.

Abstract. In this article, special attention is paid to the development of effective tools for innovation processes in the agro-industrial complex of Uzbekistan.

The basis of the innovation process is the development in the economic practice of new technologies based on the achievements of science and technology in related industries - suppliers.

An increasing number of agricultural enterprises in Uzbekistan find opportunities to introduce, first of all, new varieties and hybrids of agricultural crops. To carry out an active innovation policy, it is also necessary to improve the system of public investment, credit and tax policy, and extra-budgetary financing.

Separate elements of state and legal support for the development of innovative processes can be used to develop a domestic mechanism to stimulate the increase of the susceptibility of rural commodity producers to the development of innovative achievements and on their basis to create conditions for the effective conduct of agro-industrial production.

Ключевые слова: инновационно-интегрированная структура, национальная экономика, инновационно-ориентированный, финансовый рынок, национальная экономика, механизм инновационного развития экономики, агропромышленный комплекс, агропромышленное производство.

Keywords: innovation-integrated structure, national economy, innovation-oriented, financial market, national economy, mechanism of innovative development of economy, agro-industrial complex, agro-industrial production.

Ключевым вопросом дальнейшего развития для Узбекистана является реализация путей дальнейшего социально-экономического развития, выявление эффективных направлений развития и механизмов его осуществления. Нормативно – правовой базой социально-экономического развития республики служит принятый Президентом Республики Узбекистан Указ от 7 февраля 2017 года за номером №ПФ-4947 «Стратегия действий развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» (<https://goo.gl/VDXS4k>).

Главная особенность инновационного процесса в агропромышленной сфере заключается не в создании в отрасли принципиально новой продукции, а в освоении в хозяйственной практике новых технологий, основанных на достижениях науки и техники в смежных отраслях - поставщиках.

В последнее время, несмотря на сложную экономическую ситуацию настоящего времени, все большее количество сельскохозяйственных предприятий Узбекистана находят возможности для внедрения в первую очередь новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.

Научно обоснованное проведение аграрных реформ с усилением инновационной направленности возможно лишь при дальнейшем развитии и совершенствовании научных исследований и практической их реализации, включая более совершенные технологии, продуктивные сорта сельскохозяйственных культур, новые технические средства (Рисунок).

Рисунок. Эффективность реализации инновационного процесса в сельском хозяйстве

Возможности сельскохозяйственной науки и степень ее влияния на сельское хозяйство, и научно-технический прогресс в отрасли в значительной мере зависят от ее финансового потенциала, то есть от того, насколько общество может обеспечить ее средствами, необходимыми для реализации научно-технических программ и организации производства научной продукции.

В связи с тем, что в сложившихся условиях инвестирование инновационных процессов в АПК является малопривлекательным для отечественных банков и иностранных инвесторов. Для проведения активной инновационной политики требуется совершенствовать систему государственного инвестирования, кредитной и налоговой политики, внебюджетного финансирования.

Важнейшую роль в активизации инновационного процесса призваны сыграть институциональные преобразования в отрасли. Необходим активный поиск новых путей более глубокой и разносторонней интеграции науки и производства, совершенствование внутренних и внешних связей рыночных отношений, развитие организационных структур.

К проблемам дальнейшего развития сельского хозяйства в Узбекистане можно отнести следующие:

-в структуре посевных площадей преобладают 2 культуры: пшеница (39,7%) и хлопчатник (35,8%), которые в совокупности занимают около 75,5% от общей посевной площади;

-нарастающий дефицит водных ресурсов;

-продолжает ухудшаться мелиоративное состояние орошаемых земель.

Из всего объема орошаемых земель около 49% засолены в различной степени, при этом около 18% – это сильно и средnezасоленные земли, свыше 23% относятся к категории земель с низким балл-бонитетом;

-низкий уровень выделения льготных кредитов во время проведения агротехнологических мероприятий для производства хлопка-сырца и зерновых культур для государственных нужд (60%), что не позволяет осуществлять их своевременно и качественно;

-недостаточный объем производства кормов для интенсивного развития животноводства из-за низкой доли в общей посевной площади кормовых культур (8,7%). Как следствие, объемы производства продукции животноводства (несмотря на устойчивый темп роста отрасли) недостаточны для удовлетворения активно растущего спроса населения;

-отсутствие стабильного и долгосрочного партнерства сельхоз товаропроизводителей с поставщиками сырья и переработчиками, а также покупателями на внутреннем и внешнем рынках. В период сезона сбора урожая сбыть всю продукцию быстро не получается, плодоовощных хранилищ не хватает и в результате - происходят потери большей части скоропортящейся плодоовощной продукции;

-недостаточное развитие инфраструктуры по заготовке и хранению сельскохозяйственной продукции, что создает риски потерь части производимой продукции и недообеспеченности спроса населения в осенне-зимний период;

-преобладание в экспорте доли не переработанной продукции, что сокращает как географию экспорта, так и потенциально возможные доходы;

-недостаточные объемы инвестиций, привлекаемых в сельское хозяйство (4% от валовой суммы инвестиций).

Для дальнейшего развития сельского хозяйства необходимо задействовать имеющиеся резервы в использовании земельно-водного, трудового и производственного потенциала:

-внедрение современных почвозащитных технологий, а также использование инновационных агротехнологий производства сельскохозяйственных культур, что позволит к 2020 году повысить балл бонитета почвы с 55 до 56, что приведет к росту урожайности сельхозкультур примерно на 10%;

-рациональное и экономное использование водных ресурсов на основе оптимизации оросительных систем и норм, внедрения водосберегающих технологий и реконструкции

существующих оросительных систем, что позволит сократить используемый в сельском хозяйстве объем водных ресурсов к 2017 г. на 10-20%;

-создание интенсивных садов (карликовых и полукарликовых) которые сегодня в республике дают около 15 тонн продукции с 1 га (обычные высокорослые сады – 10т/га), тогда как в таких странах как Турция, Польша и Голландия этот показатель доходит до 50 тонн;

-совершенствование механизма финансово-правового стимулирования, направленного на защиту интересов и повышение материальной заинтересованности фермера в результатах своей деятельности;

-стимулирование разработок новых селекционных сортов растений и пород животных, агротехнологий и их внедрения в целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур и роста продуктивности животноводства;

-создание условий для формирования и развития форм фермерской кооперации по закупке, хранению сельскохозяйственной продукции, расширению объемов ее глубокой переработки на базе современных мини-технологий;

-дальнейшее развитие перерабатывающей отрасли и увеличение в экспорте сельхозпродукции доли продовольственных продуктов преимущественно глубокой переработки, направленных на конечное потребление.

Применительно к рассматриваемым проблемам особое значение приобретают знания прошлых, настоящих и будущих потребности хозяйств области в инновационных технологиях;

-владение информацией о возможностях сельскохозяйственных производств области внедрения инновационных технологий;

-знание о новых технических и технологических способах агропромышленного производства и инновационных способов эффективной организации сельскохозяйственных производств как открытых систем, способных гибко приспосабливаться к изменяющимся условиям рынка.

Анализ опыта действия механизма стимулирования повышения восприимчивости сельскохозяйственного производства к нововведениям, проведенный в работе, показывает, что общность подходов государственной научной политики в странах с развитой рыночной экономикой заключается в том, что в качестве важнейших инструментов экономического стимулирования научно-технического прогресса выступают кредитные, налоговые, амортизационные, ценовые, страховые и другие рычаги, включая прямое бюджетное финансирование НИОКР. Используемый набор льгот и стимулов, реализуясь через законодательные акты, отличает целенаправленный характер и строго конкретную адресность.

Отдельные элементы государственно-правового обеспечения развития инновационных процессов могут быть использованы при разработке отечественного механизма стимулирования повышения восприимчивости сельских товаропроизводителей к освоению инновационных достижений и на их основе создать условия эффективного ведения агропромышленного производства.

Можно сформулировать ряд условий, без обеспечения которых не приходится рассчитывать на масштабное развитие инновационного прогресса и, соответственно, на коренной подъем сельскохозяйственного производства. К ним необходимо отнести следующие условия:

1. формирование более широкого слоя сельскохозяйственных предприятий (25-30% от их общего числа), заинтересованных и способных реализовывать инновации;

2. создание в регионах единых информационно-консультационных и обучающих систем, обеспечивающих доведение новых знаний до всех предприятий, способных осваивать инновации;

3. проведение систематизированной оценки всего научного потенциала аграрной науки, выявление и сосредоточение основных ее усилий на перспективных направлениях деятельности;

4. проведение ранжирования всех потенциальных потребителей новшеств из общего числа сельскохозяйственных товаропроизводителей регионов и выделение наиболее активных из них для реализации первичного освоения в производстве имеющихся научных достижений;

5. содействие развитию современного сельскохозяйственного машиностроения, продукция которого позволила бы совершить качественный переход в технике и технологии сельскохозяйственного производства.

Формирование современного механизма управления инновационной деятельностью в сельском хозяйстве предполагает учет множества разнообразных обстоятельств и, прежде всего, наличие комплексного подхода к использованию его объективных закономерностей, создание анти затратного механизма, целевую ориентацию производства, выявление и блокирование механизмов отторжения прогрессивных инноваций производством.

Многообразие экономических методов и форм, используемых в развитии инновационной деятельности, вызывает объективную необходимость оценки степени согласованности и сбалансированности инновационных процессов. Одним из критериев такой оценки может служить эффективность инновационного процесса, влияющего на производство конечных продуктов сельского хозяйства.

Особенно важной представляется сравнительная оценка рейтинга инноваций ($R_{ин}$) и нововведений предусматривающая включение следующих составляющих:

$$R_{ин} = R_{р.и} + R_{в.н} + R_{эф.н} + R_{э.ц.и} \quad (1)$$

где $R_{р.и}$ - рейтинг разработки инновации, $R_{в.н}$ - рейтинг внедрения инновации, $R_{эф.н}$ - рейтинг эффективности инновации, $R_{э.ц.и}$ - рейтинг экономической целесообразности инновации.

На основе требований к проведению комплексных исследований, строящихся на изучении системных связей, как с теоретической, так и с практической сторон, следует определить общий продукт (товар или услугу) инновационного процесса с целью оценки субъектов хозяйственной деятельности, входящих в рассматриваемую систему.

Знаком X обозначим каждый из факторов (субъектов инновационного процесса). Тогда модель взаимодействия этих факторов может быть представлена в виде равенства:

$$X = (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6) \quad (2)$$

Каждая комбинация факторов может иметь несколько выражений, так что: $X_i = (X_{ij})$, $X_{ij} = (X_{ijg})$, где i – тип факторов, j - номенклатура факторов, g - источник факторов.

Аналогично рассматриваются вектор действия (W) наиболее значимых факторов и весовой коэффициент (z) каждого из факторов:

Необходимо провести попарное сравнение факторов ряда X и W . Соседние коэффициенты Z_i и Z_{i+1} связаны соотношением $W_i = Z_i/Z_{i+1}$ и рассчитываются по формуле:

$$Z_i = \frac{\prod_{k=1}^k W_k}{\sum_{i=1}^n \prod_{k=1}^n W_k} \quad (3)$$

После расчета весовых коэффициентов устанавливаем среднее арифметическое значение весового коэффициента для каждого *i*-го фактора. Эта формула положена в основу разработанной компьютерной программы, позволяющей методом моделирования представить, изменяя факторы приоритетов, эффективную зону инновационного процесса в сельскохозяйственном производстве.

Предлагаемый подход позволит, на наш взгляд, заранее предусмотреть возможные отклонения в управлении инновационной деятельностью и регулировать отношения субъектов хозяйствования в целях дальнейшего роста эффективности сельскохозяйственного производства, наполнения рынка, развития рыночной инфраструктуры в Узбекистане.

Список литературы:

1. Бабайцева И. К. Влияние новых технологий на роль государства в экономике // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2010. №5. С. 9-13.
2. Уколова Н. В. Методологические и теоретические основы исследования инструментов обеспечения инновационного развития экономики. Саратов: Наука, 2012.
3. Федорова Ю. В., Зарайский А. А., Смирнова Т. В. Значение научного развития для современного общества // Формирование инновационной экономики и развитие образования: перспективы, формы, механизмы. Перспективы развития и формирования мирового научного пространства. 2017.

References:

1. Babaytseva, I. K. (2010). The impact of new technologies on the role of the state in the economy. *Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsialno-ekonomicheskogo universiteta*, (5), 9-13. (in Russian)
2. Ukolova, N. V. (2012). Methodological and theoretical bases of research of tools of maintenance of innovative development of economy. *Saratov, Naka*. (in Russian)
3. Fedorova, Yu. V., Zaraiskii, A. A., & Smirnova, T. V. (2017). The importance of scientific development for modern society. *Formation of innovative economy and development of education: perspectives, forms, mechanisms. Prospects for the development and formation of the world scientific space*. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 22.12.2017 г.*

*Принята к публикации
26.12.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Насимов Б. В. Эффективные механизмы обеспечения инновационных процессов в агропромышленном производстве Республики Узбекистан // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №1. С. 285-290. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/nasimov-b> (дата обращения 15.01.2018).

Cite as (APA):

Nasimov, B. (2018). Effective mechanisms of providing innovative processes in the agricultural production of the Republic of Uzbekistan. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (1), 285-290